

Рубрика: агрохимия
УДК 631.452:631.423.1

DOI 10.5281/zenodo.19606766

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНОЙ СЕРЫ В ПОЧВАХ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В МОРОЗОВСКОМ, ТАЦИНСКОМ, БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л.Н. СЕМУШИНА, Е.Ю. ФРОЛОВА

Северо-Донецкий филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Миллерово
e-mail: severo-donetskaya@rosah.ru

Аннотация: в работе представлены данные об изменении содержания подвижной серы в пахотном горизонте почв сельхозугодий Морозовского, Тацинского, Белокалитвинского районов в динамике 30-летних наблюдений. Изменение подвижной серы наблюдается за счет внесения серосодержащих удобрений, в том числе сульфоаммофоса и сульфата аммония. Величина продуктивности сельскохозяйственных культур при использовании серосодержащих удобрений в значительной мере обусловлена биологическими особенностями полевых культур и плодородием почв. Рекомендуемые дозы серосодержащих удобрений зависят от выноса этого элемента полевыми культурами.

Ключевые слова: Ростовская область, сера, серосодержащие удобрения, сульфоаммофос, сульфат аммония, органические удобрения, агрохимическое обследование почв

ВВЕДЕНИЕ

Успех урожая сельскохозяйственных культур зависит от многих факторов. Наиболее важные из них: погодные условия, состояние почв (влагоёмкость, плотность, воздухопроницаемость и др.); способ обработки почвы, влияющий на ее агрофизические характеристики, а значит, на условия благоприятные для вегетации растений; качество посевного материала, его предпосевная обработка, рациональность применения удобрений, в том числе органических, повышающих содержание гумуса, который способствует, в свою очередь, увеличению общего запаса питательных веществ в почве.

Агрохимические исследования позволяют выявить степень обеспеченности сельхозугодий биодоступными для растений формами макро- и ми-

кроэлементов, в том числе серы. Роль серы очень значима для повышения устойчивости растений к стрессам. Так же для прогнозирования высоких урожаев, улучшения качества растительной продукции. Сера участвует в процессах дыхания, фотосинтеза, на всех стадиях вегетации растений, она входит в состав белковых соединений, является незаменимым компонентом ряда аминокислот. Подвижная форма элемента улучшает усвоение растениями основных элементов питания, содержащихся в почве и вносимых с удобрениями, усиливает рост и работу корневой системы растений. При недостаточном обеспечении растений серой в их органах может происходить распад белка и накопление растворимых азотных соединений.

Дозы применения серосодержащих удобрений под различные культуры представлены в таблице 1.

Таблица 1. Дозы применения серосодержащих удобрений под различные культуры

Культуры	Почвы	Прибавки урожая от внесения серных удобрений, ц/га	Дозы серы, кг/га в зависимости от гранулометрического состава почв	
			Легкосуглинистые и супесчаные	Средне- и тяжелосуглинистые, глинистые
Зерновые (озимая и яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес)	дерново-подзолистые	1,7-4,1	30-40	60-70
	серые лесные	1,7-3,7	30-40	60-70
	выщелоченные черноземы	3,2-3,9	30-40	60-70
	типичные черноземы	2,0-6,0	40-60	60-90
	обычные черноземы	1,1-4,0	40-60	60-90

Продолжение таблицы 1

Культуры	Почвы	Прибавки урожая от внесения серных удобрений, ц/га	Дозы серы, кг/га в зависимости от гранулометрического состава почв	
			Легкосуглинистые и супесчаные	Средне- и тяжелосуглинистые, глинистые
Зернобобовые (горох, вика, соя)	дерново-подзолистые серые лесные выщелоченные черноземы типичные черноземы	1,6-2,0	60-70	80-100
		1,4-2,8	60-70	80-100
		1,6-2,6	60-70	80-100
		2,1-2,4	70-90	100-120
Кукуруза (зерно)	светло-каштановые	10-11	30-40	60-70

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Установлено, что в России более половины обследованных пахотных почв недостаточно обеспечены подвижными формами серы и ее содержание в пахотном горизонте находится на низком уровне – ниже 6,0 мг/кг. Основными факторами такого неблагоприятного положения являются: систематическое снижение плодородия почв, в том числе запасов гумуса, дефицит восполнения выноса серы из почв, участвующих в севообороте сельскохозяйственных культур, снижение общего уровня применения удобрений, в том числе, органических, уменьшением использования серы, как средства борьбы с вредителями и болезнями.

Основными источниками серы в почве служат: атмосфера, почвообразующие породы и серосодержащие минеральные удобрения. В процессе почвообразования сера накапливается в верхних горизонтах. Чем больше гумуса и чем тяжелее гра-

нулометрический состав, тем больше запасы серы. Из атмосферы в почву сера поступает в составе водных осадков, твердых пылевых частиц и непосредственно из воздуха, в виде сернистого газа (SO₂).

В Морозовском районе Ростовской области преобладают темно-каштановые почвы, в Тацинском и Шолоховском районах почвы представлены южными черноземами с небольшим процентом обыкновенных черноземов. По агрохимической характеристике обыкновенные черноземы характеризуются более высоким содержанием гумуса, естественным высоким плодородием, более высокой емкостью поглощения и степенью насыщенности основаниями. Темно-каштановые почвы являются переходными от черноземов к каштановым, для них характерны: меньшая мощность гумусового горизонта, слабощелочная реакция.

Агрохимические свойства почв представлены в таблице 2.

Таблица 2. Агрохимические свойства почв

Подтип	Мощность гумусового горизонта, см	Содержание гумуса, %	pH солевой вытяжки, ед. pH	Емкость поглощения, мг-экв./100 г
Обыкновенный чернозем	60-140	5-8	7-8	40-50
Южный чернозем	40-80	3-6	7-8	40-50
Темно-каштановая	35-45	4-5	7-7,2	30-35

На примере Морозовского, Тацинского, Белокалитвинского районов Ростовской области в статье представлены материалы агрохимического обследования пахотного горизонта почв, внесенные в базу данных за период 1994-2024 гг. Определение подвижной серы проводилось турбидиметрическим методом, согласно ГОСТ 26490-85 «Почвы. Определение подвижной серы по методу ЦИНАО» с ис-

пользованием спектрофотометра В-1100 «Эковью». В почвы обследуемых районов вносились серосодержащие удобрения: сульфаммофос N20P20S14, содержащий азот в аммонийной и нитратной форме, водорастворимый фосфор и серу, хорошо усвояемую растениями и способствующую повышению белка в зерне. Сульфат аммония N21S23, используемый для основного внесения, а также в качестве

компенсационного удобрения при заделке измельченной соломы после уборки озимой пшеницы. Это физиологически кислое удобрение весьма эффективно на карбонатных черноземах, так как положительно влияет на мобилизацию питательных веществ почвы.

Растения содержат неодинаковое количество серы. Бобовые культуры имеют в своем составе значительно больше серы, чем злаковые, а значит больше влияют на ее миграцию и вынос. В случае применения серосодержащих удобрений при выра-

щивании бобовых культур, в них более эффективно накапливаются ценные аминокислоты, увеличивается содержание белка и повышается урожай – на 1,5-2,5 ц/га и более. Несмотря на невысокое содержание серы в злаковых (вынос озимой пшеницей не более 18 кг/га), эта культура также нуждается в применении серосодержащих удобрений.

Содержание серы в растениях и вынос ее севооборотом основных сельскохозяйственных культур представлены в таблице 3.

Таблица 3. Содержание серы в растениях и вынос ее основными сельскохозяйственными культурами

Культура	Вид продукции	Содержание серы (S), % на сухое вещество	Общий вынос S урожаем, кг/га	Средний вынос S с 1 т урожая, кг/га
Злаковые				
Пшеница	зерно	0,09-0,24	7,6-13,0	1,65
	солома	0,09-0,23		
Ячмень	зерно	0,07-0,26	7,7-14,9	1,65
	солома	0,15-0,48		
Овес	зерно	0,13-0,34	5,1-6,5	2,35
	солома	0,17-0,26		
Кукуруза	зерно	0,15-0,17	9,0-18,0	4,80
	стебли и листья	0,19		
	зеленая масса	0,6-0,31		
Бобовые				
Горох	зерно	0,22-0,23	5,7-34,2	2,00
Люцерна	сено	0,10-0,56	8,0-30,0	3,30
Клевер	сено	0,14-0,29	15,0-30,0	2,15

Хорошее действие на урожай оказывают серосодержащие удобрения, вносимые небольшими дозами, 10-12 кг/га серы, в рядки. Так в опытах, проведенных на черноземах, под влиянием серосодержащих удобрений урожай пшеницы увеличился на 4,5 ц/га, количество белка возросло на 2%, содержание клейковины увеличилось на 3-5%. Установлено, что содержание серы в зерне улучшает мукомольные и хлебопекарные качества пшеницы.

Обработаны материалы статистической отчетности о применении удобрений, данные по содержанию подвижных форм серы в почвах хозяйств обследуемых районов за период с 1994 по 2024 гг. (7 туров агрохимического обследования почв).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В сводной таблице приведены данные об изменении содержания подвижной серы в почвах трех

районов Ростовской области за последние 30 лет. Наглядно просматривается постепенное снижение ее содержания в почвах южных черноземов к началу 2000 г. По результатам агрохимического обследования, проведенного в период с 1994 года по 2024 год, в почвах Морозовского, Тацинского, Белокалитвинского районов наблюдался следующий переход содержания серы: от более низкого в 2004-2009 гг., а затем наблюдается заметное ее повышение к 2024 году до средних значений. Положительная динамика произошла за счет внесения сельхозпроизводителями этих районов серосодержащих удобрений (сульфоаммофоса, сульфата аммония), в дозах, рекомендованных специалистами отдела комплексного мониторинга.

Содержание подвижной серы в пахотном горизонте представлено в таблице 4.

Таблица 4. Содержание подвижной серы в пахотном горизонте, мг/кг

Год агрохимического обследования почв	Тур обследования	Районы Ростовской области		
		Морозовский	Тацинский	Белокалитвинский
1994	V	6,3	5,3	5,9
1999	VI	6,5	5,2	6,4

Продолжение таблицы 4

Год агрохимического обследования почв	Тур обследования	Районы Ростовской области		
		Морозовский	Тацинский	Белокалитвинский
2004	VII	3,5	4,4	6,3
2009	VIII	2,5	4,7	5,4
2014	IX	5,3	5,0	4,8
2019	X	6,0	4,9	5,3
2024	XI	7,9	7,7	8,5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном земледелии сере, как элементу питания, необходимо уделять внимание при возделывании культур не меньше, чем таким традиционным элементам, как азоту, фосфору и калию. Применение всех форм серосодержащих удобрений должно базироваться на результатах агрохимического обследования почв сельхозугодий. Как показывают материалы исследований, высокая эффективность удобрений бывает только на почвах с недостаточным содержанием подвижной серы (меньше 6 мг/кг сульфатной серы), и внесение удобрений позволяет повысить плодородие почв и продуктивность возделываемых культур.

Способы внесения серы многообразны. Рекомендуется применение серосодержащих удобрений для основного внесения в почву, а также для корневых и внекорневых подкормок по вегетирующим растениям. Сульфатные растворимые формы удобрений вносят ранней весной под предпосев-

ную культивацию и при подкормке растений, мало-растворимые формы удобрений вносят в основном осенью, перед зяблевой вспашкой. При обнаружении во время проведения листовой диагностики острого дефицита серы, рекомендуется подкормка растений в дозе 30-40 кг/га серы. Нормы применения серы зависят от плодородия и гранулометрического состава почвы, уровня планируемых урожаев, биологической особенности растений.

В обследуемых районах Ростовской области вносились серосодержащие удобрения в 2023-2024 гг., что привело к повышению содержания подвижной серы к 2024 году в почвах земель сельхозугодий Морозовского, Тацинского и Белокалитвинского районов, переходу от низкого к среднему уровню содержания в них серы: от 2,5 мг/кг до 7,9 мг/кг в Морозовском районе, от 4,4 мг/кг до 7,7 мг/кг в Тацинском районе, от 4,8 мг/кг до 8,5 мг/кг в Белокалитвинском районе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аристархов А.Н. Агрохимия серы. М.: ВНИИА, 2007. 272с.
2. Аристархов А.Н. Оптимизация питания растений и применения удобрений в агроэкосистемах. М.: ВНИИА, 2000. 522с.
3. Данные ФГБУ ГСАС «Северо-Донецкая» / Банк данных, 1994-2024.

DYNAMICS OF MOBILE SULFUR CONTENT IN SOILS OF AGRICULTURAL LAND IN MOROZOVSKY, TATSINSKY, AND BELOKALITVINSKY DISTRICTS OF THE ROSTOV REGION

L.N. SEMUSHINA, E. YU. FROLOVA

North Donetsk branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: this paper presents data on changes in the available sulfur content in the arable horizon of agricultural soils in the Morozovsky, Tatsinsky, and Belokalitvinsky districts over a 30-year period. Changes in available sulfur are observed due to the application of sulfur-containing fertilizers, including ammonium sulfate and ammonium sulfate. Crop productivity with sulfur-containing fertilizers is largely determined by the biological characteristics of field crops and soil fertility. Recommended doses of sulfur-containing fertilizers depend on the removal of this element by field crops.

Keywords: Rostov oblast, sulfur, sulfur-containing fertilizers, ammonium sulfate, ammonium sulfate, organic fertilizers, agrochemical soil testing